

**СМЫСЛОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФЕНОМЕНА ТЕЛЕСНОСТИ У
МОЛОДЕЖИ С РАЗЛИЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ОБРАЗУ ТЕЛА**

**SEMANTIC COMPONENTS OF THE PHENOMENON OF PHYSICALITY
AMONG YOUNG PEOPLE WITH DIFFERENT ATTITUDES TO BODY
IMAGE**

ОБЛАСОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА,

ассистент,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

УГЛОВА АННА БОРИСОВНА,

кандидат психологических наук,

аналитик центра технологий электронного правительства института дизайна

и урбанистики,

Национальный исследовательский университет ИТМО.

OBLASOVA ANNA VASILEVNA,

Assistant,

Herzen State Pedagogical University of Russia.

UGLOVA ANNA BORISOVNA,

Candidate Of Psychological Sciences,

Analyst at the Center for E-Government Technologies of the Institute of Design and

Urban Studies,

ITMO National Research University.

В статье рассматривается проблема нарушения образа тела у молодежи, особенно в условиях активного использования социальных сетей. Среди 38 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет проведено исследование по выявлению смысловых компонентов феномена телесности. В результате выявлено, что смысловая структура феномена телесности у молодежи связана как с определением привлекательности себя и другого через физические свойства, а также личностные и социально-психологические, так и с наделением тела смыслами и ценностями, выходящими за пределы категорий телесности.

The article deals with the problem of body image disorders among young people, especially in conditions of active use of social networks. A study was conducted among 38 young people aged 18 to 27 years to identify the semantic components of the phenomenon of physicality. As a result, it was revealed that the semantic structure of the phenomenon of physicality among young people is associated both with determining the attractiveness of oneself and another through physical properties, as well as personal and socio-psychological, and with endowing the body with meanings and values that go beyond the categories of physicality.

Ключевые слова: *цифровая среда, СМИ, образ тела, психологические риски, студенческая молодежь.*

Key words: *digital environment, mass media, body image, psychological risks, student youth.*

Смещение реальности и виртуальности в нашей жизни заставляет обращать исследовательский интерес в сторону возможного влияния таких тенденций на благополучие жизни современного человека. Согласно опросу ВЦИОМ от 2023 г., молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет могут тратить около 8 часов в день на просмотр социальных сетей и общение в них [7]. Социальные сети при этом предлагают не только выбираемый пользователем контент, но и тот, что выбирают другие пользователи совершенно разнообразного содержания. Одним из видов популярного контента в социальных сетях является тематика, относящаяся к совершенствованию физической формы, борьбы с лишним весом, правилам здорового питания и пр. При этом стратегия продвижения контента предполагает зачастую его искажение во имя обретения большей популярности автором, таким образом, здоровый образ жизни в Сети предстает уже в ином виде, часто не отвечающем классическим критериям здоровья, иногда становится и полностью противоположным ему. Такая тенденция, на наш взгляд, может способствовать нарушениям образа тела у молодежи, представляя собой определенные риски.

Образ тела является одним из системообразующих компонентов «Я-концепции» личности с момента появления у субъекта самосознания [1; 5]. Отношение к образу тела как элемент самоотношения личности и самооценки включает в себя три уровня: когнитивный, поведенческий и эмоциональный [2]. И на этих уровнях возможны нарушения в восприятии образа тела под действием созданных в обществе идеалов согласно социокультурному подходу [3; 6]: ученые подтверждают в исследованиях, что интериоризация индивидом принятых в обществе идеалов может негативно сказываться на отношении к собственному телу, приводя к неудовлетворенности собой в целом, поскольку образ тела считается частью Я-концепции, приводить к неустойчивому самоотношению и низкой самооценке.

В связи с этим становится важным исследовать возможные риски нарушения образа тела у молодежи, потребляющей медиаконтент из социальных сетей для того, чтобы в дальнейшем предложить возможные меры профилактики и коррекции.

Целью исследования стало изучение смысловых компонентов феномена телесности у молодежи с различным отношением к образу тела.

Объектом исследования выступили 38 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Предметом исследования стали смысловые компоненты феномена телесности.

Исследовательский вопрос – отличается ли содержание и структура представлений о телесности у молодёжи с разным уровнем принятия тела?

В исследовании были использованы психодиагностические, статистические методы, метод контент-анализа. Для обработки использовались методы описательной статистики, кластерный анализ (метод Варда), сравнительный анализ (критерий Манна-Уитни). Психодиагностический комплекс включал: опросник Т. Кэша BIQLI «Влияние образа тела на качество жизни» (Адаптация: Н. И. Храмова и др. (2021); авторская анкета для сбора и классификации информации о представлениях молодежи об образе тела.

На первом этапе исследования был проведен контент-анализ ответов респондентов на вопросы авторской анкеты, связанные с исследованием представлений молодежи о собственном теле, теле партнера, идеях привлекательности/непривлекательности, возможных рисках нарушения образа тела, озабоченности телом, физической привлекательности и представлении образа тела в социальных сетях. Контент-анализ представлений был категоризован в том числе по составляющим Я-концепции личности (в теоретическом подходе Румянцева Т.В.) с выделением категорий «Деятельное Я», «Коммуникативное Я», «Рефлексивное Я», «Физическое Я» [4]. В категорию «Деятельное Я» вошли такие описательные характеристики как: лень, безынициативность, нерешительность, уверенность в себе, целеустремленность, активная жизненная позиция и др. В категорию «Коммуникативное Я» вошли характеристики: открытость, харизма, готовность помочь, внимательность к нуждам другого, от-

сутствие навыков общения, равнодушие, ревность, застенчивость и пр. В категорию «Рефлексивное Я» вошли следующие характеристики: мягкость, раздражительность, агрессивность, обидчивость, эмпатичность, честность, доброта и др. В категорию «Физическое Я» вошли следующие характеристики: фигура, внешность, лицо, ухоженность, рост, отдельные части тела, стрижка и пр. В категорию «Убеждения, ценности» вошли описательные характеристики, связанные с ксенофобией, оценочностью в суждениях, личностными ценностями. Полученные категории контент-анализа были кластеризованы для выделения групп представлений молодежи об образе тела (рис. 1).

Рис. 1. Представления молодежи о привлекательности тела и телесности

В результате кластерного анализа были выделены 5 кластеров представлений. Первый кластер был условно назван «Непривлекательное тело как предпосылка неудач в коммуникации», в него вошли категории, связанные с оценкой непривлекательности и привлекательности собственного тела, а также самооценка непривлекательности коммуникативных характеристик, что может косвенно указывать на рассмотрение молодежью непривлекательности собственного тела как причины возможной неудачи при коммуникации. Во второй кластер, условно названный «Жизненная энергия и убеждения» вошли категории, связанные с ценностями и убеждениями по отношению к телу, которые респонденты находят привлекательными и непривлекательными в себе и партнере. В этом кластере также фигурируют категории, связанные с деятельностными характеристиками – показателями активной жизненной позиции и отношением к телу с позиции экзистенциальных смыслов («тело – храм души», напр.). Можно предположить, что этот кластер представлений отвечает у респондентов стремлению наделить собственное тело смыслами и ценностями, выходящими за пределы рассуждений о телесности. Третий кластер был условно назван нами «Удовлетворенность телом и неудовлетворенность собственной активностью», в него вошли категории, связанные с индифферентным отношением к собственному телу, осознанием его принадлежности и неудовлетворенностью собственной деятельностью (пассивностью). Возможно, данные категории были

объединены в кластер по принципу пассивности респондентов: как к телу, так и в целом в жизненной позиции. В четвертый кластер «Личностные и коммуникативные характеристики» вошли категории, относящиеся к рефлексивному Я и коммуникативному Я, при чем как с точки зрения привлекательности в себе и партнере, так и наоборот. Скорее всего, данный кластер объединил в себе группу представлений респондентов, которые в целом в личности выделяют не сколько телесные свойства, сколько психологические и коммуникативные, размышляя о привлекательности и непривлекательности. Пятый кластер условно назван «Физические характеристики тела и привлекательности», в него вошли категории телесности, оцениваемые по критериям привлекательности у себя и партнера.

Последние два фактора объединяются по принципу разделения характеристик привлекательности в себе и в партнере на сугубо физические свойства и на психологические и социально-психологические. Первые три кластера связаны с наделением тела особым смыслом: тело – как фактор успешной коммуникации; тело – носитель определенных ценностей и убеждений (в том числе связанных с жизненной активностью); индифферентное отношение к телу.

Кластерный анализ был также проведен на категориях, выделенных в ходе контент-анализа вопросов о возможных рисках нарушения образа тела, представления образа тела в социальных сетях и физической привлекательности вообще. Были выделены группы представлений о рисках: «Психические и физические болезни», «Низкая самооценка из-за влияния социальной среды», «Излишний контроль массы тела». В последующем сравнительном анализе также фигурируют кластеры, связанные с группой представлений о том, что физической привлекательностью нужно считать именно здоровье и о том, что в социальных сетях тело показывают в целом нереалистичным.

На следующем этапе исследования группа испытуемых была поделена по результатам опросника влияния образа тела на качество жизни (BIQLI) на две группы – с положительным ($M=1,34$) и удовлетворительным отношением ($M=0,95$) к собственному телу, показатели двух групп были подвергнуты сравнительному анализу (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ характеристик в группах с положительным и удовлетворительным отношением к собственному телу

Показатель	M1*	M2**	U	p
Образ тела влияет на взаимодействие с представителями противоположного пола	1,67	0,62	98	0,04
Образ тела влияет на отношения с членами семьи	2,00	1,27	107	0,04
Образ тела влияет на повседневные эмоции	1,33	0,58	116,5	0,05
Образ тела влияет на чувство собственной приемлемости в качестве сексуального партнера	1,58	0,65	115,5	0,05
Образ тела влияет на способность контролировать свой вес	1,42	0,27	95	0,04
Образ тела влияет на уверенность в повседневной жизни	1,50	0,81	116,5	0,05
Кластер «Физическая привлекательность — это здоровье»	0,83	0,42	113,5	0,05
Кластер «В социальных сетях тело показывают нереалистичным»	0,83	0,54	123	0,05
Кластер «Риски - психические и физические болезни»	0,67	1,00	122	0,05
Кластер «Риски - Низкая самооценка из-за влияния социальной среды»	1,00	0,54	102	0,00
Кластер «Непривлекательное тело как предпосылка неудач в коммуникации»	0,42	0,73	121	0,05

* - среднее значение в группе с положительным отношением к собственному телу;

** - среднее значение в группе с удовлетворительным отношением к собственному телу.

Как видно из таблицы, в группе с положительным отношением к собственному телу придается большее значение влиянию образа тела на жизнь респондентов, чем в группе с удовлетворительным отношением: респонденты считают, что образ тела значительно влияет на взаимодействие с представителями противоположного пола ($M_1=1,67$, $M_2=0,62$; $U=98$), на отношения с членами семьи ($M_1=2$, $M_2=1,27$; $U=107$), на повседневные эмоции ($M_1=1,33$, $M_2=0,58$; $U=116,5$), на чувство собственной приемлемости в качестве сексуального партнера ($M_1=1,58$, $M_2=0,65$; $U=115,5$), на способность контролировать свой вес ($M_1=1,42$, $M_2=0,27$; $U=95$), на уверенность в повседневной жизни ($M_1=1,5$, $M_2=0,81$; $U=116,5$). Скорее всего, молодежь, которая положительно относится к собственному телу, признает значение самоотношения в жизни. Респонденты из этой же группы чаще выделяют здоровье как составляющую физической привлекательности ($M_1=0,83$, $M_2=0,42$; $U=113,5$), убеждены, что в социальных сетях тело показывают нереалистичным ($M_1=0,83$, $M_2=0,54$; $U=123$), склонны предполагать, что низкая самооценка – это следствие влияния социальной среды ($M_1=1$, $M_2=0,54$; $U=102$). Таким образом, молодежь с позитивным отношением к собственному телу демонстрирует более адаптивные модели смыслового содержания телесности. В группе с удовлетворительным отношением к собственному телу чаще называют среди рисков нарушения образа тела психические и физические болезни ($M_1=0,67$, $M_2=1$; $U=122$), а также чаще соотносят непривлекательность тела с фактором неудачи в коммуникации ($M_1=0,42$, $M_2=0,73$; $U=121$). То есть при менее выраженном по позитивности самоотношении к собственной телесности молодые люди склонны опасаться психических и физических заболеваний, связанных с нарушением образа тела и того, что непривлекательность их тела может стать причиной неуспеха в коммуникации.

В заключение отметим, что выделенные группы представлений свидетельствуют о разном восприятии молодежью образа тела и другого человека. Можно говорить о том, что при восприятии себя и другого человека внимание уделяется с одной стороны только физическим характеристикам или психологическим и социально-психологическим, а с другой стороны тело молодыми людьми воспринимается как фактор успешной коммуникации, наделяется надтелесными смыслами, связанными с ценностями и убеждениями, либо не представляет для них особого интереса вообще. Положительный образ тела в сознании молодых людей позволяет им испытывать меньше тревоги по поводу разнообразных жизненных ситуаций, чувствовать себя более уверенно, а физическая привлекательность для них связана в первую очередь со здоровьем, они хорошо осознают возможные риски нарушения образа тела и вероятное негативное влияние социальных сетей и общества вообще на образ тела. Результаты исследования подтверждают, что содержание и структура представлений о телесности у молодежи с разным уровнем принятия тела отличаются, а это подчеркивает необходимость проведения профилактической работы по предотвращению рисков нарушения образа тела.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. под общ. ред. В.Я. Пилиповского. М.: «Прогресс», 1986. 421 с.
2. Дробышевская Н.Ю. Понятие самоотношения в современной психологии // Исследования молодых ученых: материалы XXV Междунар. науч. конф. (ноябрь 2021 г.). Казань, 2021. С. 12-16.
3. Каминская Н.А., Айламазян А.М. Исследования образа физического «Я» в различных психологических школах // Национальный психологический журнал. 2015. № 3(19). С. 45-55.
4. Румянцева Т.В. Психологическое консультирование: диагностика отношений в паре. СПб., 2006. 166 с.
5. Столин В.В. Самосознание личности. М.: Издательство московского университета, 1983. 288 с.

6. Якимова Л.С. Исследование феномена телесности в психологии // Молодой ученый. 2016. №10 (114). С. 1385-1389.

7. Результаты опроса ВЦИОМ о пользовании социальными сетями и мессенджерами в России. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnye-seti-i-messendzhery-vovlechnost-i-predpochtenija> (дата обращения 17.10.2024).

© Обласова А.В., Углова А.Б., 2024.